

EKSTREMAL MASALALARNI YECHISHDA TENGSIKLIKLAR USULIDAN FOYDALANISH.

Abdurahmonov Umidjon Shoqosim o'g'li
 Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7397150>

ARTICLE INFO

Received: 18th November 2022
 Accepted: 29th November 2022
 Online: 30th November 2022

KEY WORDS

Tengsizlik, ekstremal, usul, jihat, yechish, hosila, mohiyat, ko'nikma.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Ekstremal masalalarni yechishda tengsizliklar usulidan foydalanish hususida alohida to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, maqolada tengsizliklar haqida ham ayrim misollar keltirilgan.

Kirish. Tengsizliklar usuli va uning afzalliklari haqida. Ekstremal masalalarni yechishning turli usullari mavjud. Bunga avvalo, hosilalardan foydalanib yechish usulini (hosila usulini) misol sifatida keltirish mumkin. Qolaversa, geometrik usul xamda tengsizliklar usuli ham shular jumlasidandir. Biz bu maqolada ba'zi muhim klassik tengsizliklarning ekstremal masalalar yechishga tatbig'i (tengsizliklar usuli) bilan shug'ullanamiz. Ekstremal masalalarni yechishda tengsizliklar usulining mohiyati quyidagicha bayon etilishi mumkin.

Masalaning qo'yilishi. Ushbu maqolada quyidagi masalani tadqiq etamiz. Ixtiyoriy musbat x_1, x_2, \dots, x_k sonlar berilgan bo'lsin. Ular yordamida ushbu

$$A_k = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_k}{k}$$

$$\Gamma_k = \sqrt[k]{x_1 x_2 \dots x_k}$$

kattaliklarni tuzamiz.

Bunda A_k - berilgan sonlarning o'rta arifmetigi, Γ_k esa ularning k - tartibli

o'rta geometrigi deyiladi. Mazkur kattaliklar orasida

$$\Gamma_k \leq A_k \tag{1}$$

munosabat mavjud bulib, unda tenglik belgisiga $x_1 = x_2 = \dots = x_k$ bo'lganda va faqat shu holdagina erishiladi.

Masalaning yechilishi Ushbu $x_1 + x_2 + \dots + x_k$ kattalik o'zgarmas bo'lsin, uni a bilan belgilaylik. U holda (1) tengsizlikdan ko'rinadiki, Γ_k ning eng

katta qiymati faqat $A_k = \frac{a}{k}$ dan iborat bo'lishi mumkin. Bunga esa, $x_1 = x_2 = \dots = x_k$ bo'lgandagina erishiladi.

Demak, k ta musbat son yig'indisi o'zgarmas bo'lsa, shu sonlar ko'paytmasidan chiqarilgan k - darajali ildiz o'zining eng katta qiymatiga ular o'zaro teng bo'lgandagina erishadi va bu

eng katta qiymat $A_k = \frac{a}{\kappa}$ ning o'zi bo'ladi.

Shunday qilib, $\max \Gamma_k = \frac{a}{\kappa}$.

2) Endi $x_1 x_2 \dots x_k$ kattalik o'zgarmas son deylik, uni b bilan belgilaymiz. U holda (1) tengsizlikdan ravshanki, A_k ning eng kichik qiymati $\sqrt[k]{b}$ bo'lishi mumkin holos. Bunga esa $x_1 = x_2 = \dots = x_k$ bo'lgandagina erishiladi. Demak k ta musbat son ko'paytmasi o'zgarmas bo'lsa, shu sonlarning o'рта arifmetigi o'zining eng kichik qiymatiga ular o'zaro teng bo'lgandagina erishadi va bu eng kichik qiymat $\Gamma_k = \sqrt[k]{b}$ ning o'zi bo'ladi. Shunday qilib, $\min A_k = \sqrt[k]{b}$.

Tengsizliklar usuli ma'lum sinf ekstremal masalalarni yechishda hosila usuliga qaraganda ba'zi afzalliklarga ega:

1) ekstremal qiymati topilishi kerak bo'lgan funksiyaning hosilasi hisoblanmaydi;

2) Topilishi kerak bo'lgan ekstremal qiymat (ekstremal hajm, yuza, uzunlik, burchak, vaqt va hokazolar) darhol topiladi;

3) Shu ekstremal qiymatga erishiladigan nuqta (hosila usulidagi kritik nuqtalar ichida funktsiyaga ekstremal qiymat beradigani) ham darhol topiladi;

4) Tengsizliklar usuli ekstremal qiymati topilishi lozim bo'lgan funksiya ko'p argumentli bo'lganda ham qo'llanilishi mumkin.

2. Tengsizliklardan geometriya kursi va ekstremal masalalarni yechishda foydalanish. Endi (1) tengsizlikni avval planimetriyadagi, so'ngra stereometriyadagi ba'zi ekstremal masalalarni yechishga tatbiq etamiz. Bu maqolada planimetriyaga oid quyidagi masala ko'ramiz.

Masalaning amaliy tadbirlari.

Asosi c va balandligi h bo'lgan uchburchakka bir tomoni asosda, ikki uchi uchburchakning yon tomonlarida bo'lgan eng katta yuzali to'g'ri to'rtburchak chizilsin.

Yechish: Chizmada $\triangle ABC$ va $\square A_1 B_1 B_2 A$ lar chizilgan. Unda $AB = c, CD = h$ deylik. Ushbu $A_1 B_1 = A_2 B_2 = x, A_1 A_2 = ED = B_1 B_2 = y$ belgilashlarni kiritamiz. $\triangle ABC$ va \square

A_2, B_2, C, D larning o'hshashligidan $\frac{c}{h} = \frac{x}{h-y}$, bundan $x = \frac{c}{h}(h-y)$.

$A_1 B_1 B_2 A_2$ to'g'ri to'rtburchakning yuzi $S(y) = xy = \frac{c}{h} y(h-y)$, ammo $y(h-y) \leq \left(\frac{h}{2}\right)^2$

va bu tengsizlikda tenglik «=» belgisi $y = h - y$ bo'lganda erishiladi. U holda $y = \frac{h}{2}, x = \frac{c}{2}$.

Demak, $S_{\max} = \frac{c}{h} \cdot \frac{h^2}{4} = \frac{1}{2} \cdot c \cdot \frac{h}{2} = \frac{1}{2} S_{\triangle ABC}$. Shunday qilib, to'g'ri to'rtburchakning $A_2 B_2$

tomoni uchburchak balandligining o'rtasidan uchburchak asosiga paralel qilib o'tkazilsa, ya'ni A2B2 chiziq ΔABC ning o'rta chizig'i bo'lsa, to'g'ri to'rtburchakning yuzi eng katta bo'ladi. 2-masala. Radiusi R bo'lgan aylana ichiga chizilgan teng yonli uchburchaklar ichida yuzi eng kattasi topilsin.

Yechish. Chizmada, AC + CB, OA = OB, CD = x. Ravshanki,

DO = x - R, AB = 2AD = 2√(R^2 - DO^2) = 2√(R^2 - (x - R)^2) = 2√(2Rx - x^2)

Endi S_ΔABC yuzini topamiz. S_ΔABC = S(x) = 1/2 * x * √(2Rx - x^2) = √(x^3 * √(2R - x))

Unda 0 < x < 2R. Qiymatini topish uchun tengliklar usulini to'g'ridan to'g'ri qo'llab bo'lmaydi.

S(x) ni kvadratga ko'taramiz: S^2(x) = x^3(2R - x)

S^2(x) = 1/3 * x * x * x * (6R - 3x)

va bu funksiyani quyidagicha yozib olamiz:

Agar x1 = x, x2 = x, x3 = x, x4 = 6R - 3x deb belgilasak x1 + x2 + x3 + x4 = 6R = const

va x = 6R - 3x, x = 3/2 R kelib chiqadi. Demak, tengsizliklar usulini qo'llash mumkin.

G4 ≤ A4 tengsizlikka ko'ra

S^2(x) = 1/3 * x * x * x * (6R - 3x) ≤ 1/3 * ((x + x + x + 6R - 3x) / 4)^4 = 1/3 * ((6R) / 4)^4 = 1/3 * ((3/2) R)^4

Bundan S(x) ≤ 1/√3 * ((3/2) R)^2 = 9/4√3 R^2, ya'ni S_max = S(3/2 R) = 9/4√3 R^2

kelib chiqadi. Endi ΔABC ning tomonlarini topib qo'yaylik:

AB = 2√(2R * 3/2 R - (3/2 R)^2) = 2√(3R^2 - 9/4 R^2) = √3R

AC - CB - √(AD^2 + DC^2) = √((AB/2)^2) + x^2 = √(3/4 R^2) + 9/4 R^2 = √3R

Shunday qilib, $AB = BC = CA = \sqrt{3R}$. Bu natija $\triangle ABC$ ning teng tomonli ekanligi anglatadi. Shunday qilib, radiusi R bo'lgan aylana ichiga chizilgan teng yonli uchburchaklar ichida yuzi eng kattasi teng tomonli uchburchak bo'lar ekan.

Xulosa. Ushbu maqolada ko'rilgan masalalar matematikaning eng muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Maqoladan mustaqil o'rganish va izlanishlar olib borish maqsadida akademik litsey, kasb-hunar kollejlari va oliy ta'lim muassasasi talabalari manba sifatida foydalanishlari mumkin.

References:

1. F.B.Badalov, F.Shodmonov "Matematik modellar va muhandislik masalalarini sonli yechish usullari". "Fan" nashriyoti.Toshkent 2000 yil.
2. Хикматов. "Экстремал масалалар". Тошкент, 1989.
3. G'.Nasriddinov, X.Shokirova. SH.Shoziyotov. "Stereometriya kursida ekstremal masalalar".
4. Sh, A. U. (2022). The main approaches to the formation of the control action in younger schoolchildren in the process of teaching mathematics. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11)*, 142-150.
5. Isroilova, Gulnora, and Sh Abdurahimov. "The socio-political activity of the youth of Uzbekistan." International conference on multidisciplinary research and innovative technologies. Vol. 2. 2021.
6. Abdurakhmonovich, Shokosim Abdurahimov. "Informative-Target Analysis." Middle European Scientific Bulletin 22 (2022): 69-71.
7. Abdurakhmonovich, Shokosim Abdurahimov. "Technology of Critical Thinking in Russian Language and Literature Lessons in 5-6 Grades." Middle European Scientific Bulletin 22 (2022): 64-68.
8. Shoqosim o'g'li, A. U. (2022). The importance of didactic games in teaching mathematics in secondary schools. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 1566-1570.
9. Абдурахманов, У., Тошматова, О., & Мелиева, Х. (2022). Umumta'lim maktablarida matematika fanini o'qitishning zamonaviy didaktik vositalari va muammoli ta'lim texnologiyasi. *Общество и инновации*, 3(3/S), 231-238.
10. Shoqosim o'g'li, A. U., Xafizaliyevna, M. X., & To'lqinjon, G. O. (2022). MODERN DIDACTIC MEANS OF TEACHING MATHEMATICS IN SECONDARY SCHOOLS AND PROBLEM EDUCATIONAL TECHNOLOGY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(4), 460-467.
11. Эргашев, Акрахмхон Ахмадхожаевич, and Ш. А. Толибжонова. "Основные компоненты профессионального образования учителя математики." Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки 32.3 (2020): 180-196.